

«ÚZLIKSIZ BILIMLENDIRIW SISTEMASÍDA ARALÍQTAN OQÍTÍWDÍN INTEGRACIYASÍ»

atamasındaǵı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

«ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ» Д. ДАРТТ КАК ПРЕДТЕЧА ФЕНОМЕНА DARK ACADEMIA В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ

Аманкосова Шахноза Мырзагалиевна,
магистрант 2 курса кафедры
русского языка и литературы
Нукусского государственного педагогического
института имени Ажсинияза

Аннотация: В статье исследуется появление и развитие нового для литературоведения феномена как «dark academia» через призму романа «Тайная история» американской писательницы Донны Тартт. В статье анализируется причина зарождения данного феномена и его ключевые черты. Выявлены особенности авторского построения текста романа, его характерные особенности и новаторство.

Ключевые слова: «Тайная история», Донна Тартт, dark academia, темная академия, университетский роман, готика.

В последние годы в онлайн-дискурсе набирает популярность понятие "темной академии". Этот термин, охватывающий литературу, кино и визуальную эстетику, стремительно распространяется в интернет-сообществе. Тем не менее, из-за своей относительной новизны "темная академия" остается не до конца определенным и изученным явлением. Происхождение и этимология термина "темная академия" неясно. Название, вероятно, вдохновлено традиционной академической средой с ее строгими сводами правил и упором на классическую литературу, хотя "темная" часть подразумевает искажение и подрыв традиционных ценностей.

Точное определение "темной академии" найти непросто, поскольку оно варьируется в зависимости от источника. Одни определяют ее как литературный жанр [2:2020], характеризующийся мрачными и готическими темами, в то время как другие видят в ней эстетическую субкультуру [3:2020], связанную с академической жизнью. Также многие рассматривают "темную академию" как явление, сопоставимое с декадансом, но с более выраженным визуальным компонентом.

Термин "темная академия" или "dark academia" обозначает академическую среду с элементами готики. Важно отметить, что "темная академия" не всегда подразумевает наличие кампуса, однако она всегда связана с академической сферой. Поэтому стоит рассмотреть это явление в более широком контексте университетского или академического романа, а не только в рамках традиционного понимания кампусного жанра.

«ÜZLİKSİZ BİLİMLENDİRİW SISTEMASINDA ARALIQTAN OQÍTİWDİŇ INTEGRACIYASI»

atamasındaǵı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

В литературном ландшафте "Тайная история" Донны Тартт возвышается как незыблемый столп в жанре "темной академии". Этот роман, выпущенный в 1992 году, стал первопроходцем, задавшим планку для последующих произведений в этом жанре. Корни "Тайной истории" лежат в автобиографическом опыте Тартт. Она начала писать книгу в возрасте 19 лет, будучи студенткой Беннингтонского колледжа. В течение десяти лет она вносила правки и дополнения, прежде чем роман был окончательно завершен. В результате на страницах книги запечатлены как реальные события из жизни Тартт, так и ее размышления о природе элитарного образования.

Помимо своей автобиографической основы, "Тайная история" также отражает культурное увлечение "темной стороной" академического мира в 1980-х годах. В то время романы и фильмы, такие как «Общество мертвых поэтов» или «Мятежные ангелы», исследовали теневую сторону престижных образовательных учреждений.

Архитектура также оказала значительное воздействие на создание готической атмосферы романов. Персонажи, находясь в университетах или колледжах, проводят годы в старых каменных зданиях замкового типа. Этот стиль архитектуры называется коллегияльной или академической готикой, и он часто использовался в XIX веке для образовательных и государственных учреждений. Так, например, один из главных образов романа «Тайная история» Д. Тартт - Хэмпден является ярким образцом коллегияльной готики. Несмотря на отсутствие описания самого колледжа, в произведении часто подчеркивается мрачность природных ландшафтов, загадочная атмосфера Вермонта и непредсказуемо меняющиеся погодные условия. Главный герой Ричард вспоминает о колледже так: «Даже в названии присутствовал строгий английский лад, по крайней мере так казалось мне — американцу, безнадежно тосковавшему по Англии и безразличному к мягкому, неясному говору миссионерских городков» [1:2008].

Произведение передает особую атмосферу, изображая город Новой Англии и эксклюзивный колледж, который работает по своим собственным правилам, изолированный от внешнего мира. В центре повествования находится студенческая группа, напоминающая тайное общество, собирающаяся в загородной резиденции, чтобы обсудить Древнюю Грецию и упадок современного общества. Эти события разворачиваются в роскошных интерьерах, украшенных антиквариатом и наполненных частыми ссылками на

«ÜZLİKSİZ BİLİMLENDİRİW SISTEMASINDA ARALIQTAN OQÍTÍWDÍN INTEGRACIYASI»

atamasındaǵı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

различные произведения искусства, упомянутые в тексте: «В углу, у низкой книжной полки, стоял большой круглый стол, на котором фарфоровые чайники соседствовали с греческими книгами, и повсюду — на этом столе, на подоконниках, на письменном столе Джулиана — были цветы: розы, гвоздики, анемоны. [...] Куда бы я ни посмотрел, взгляд обязательно выхватывал что-нибудь красивое: восточные коврики, фарфор, похожие на драгоценные камни миниатюры — ослепительный блеск дробящегося цвета. Мне показалось, будто я очутился в одной из тех византийских церквушек с неказистым фасадом, внутреннее убранство которых подобно тончайшей скорлупе из позолоты и смальты, сверкающей подлинными красками рая» [1:2008].

Персонажи произведений Д. Тартт обладают хорошим образованием: все, кроме Ричарда, посещали дорогие частные школы. Даже сам Ричард поступает в Хэмпден с прочным фундаментом в области греческих исследований. Они проявляют искренний энтузиазм в своих академических занятиях, несмотря на драматические события, происходящие в их жизни. Персонажи посвящают учебе значительное время, о чем свидетельствует регулярное выполнение ими домашних заданий, иногда до абсурда, например, Ричард срочно завершает свои задания в ночь после убийства Банни. Рассказчик подробно описывает лекции Юлиана, а персонажи участвуют в неформальных дискуссиях о культурах Древней Греции и Рима исключительно для удовольствия. Среди них Генри выделяется как ходячая энциклопедия, талантливый лингвист и полиглот, владеющий семью или восемью языками, включая древнегреческий, и даже ведущий дневник на латыни. Стоит отметить, что именно Банни, персонаж, которому не хватает сильной связи с другими и который не проявляет особого интереса к своей области обучения, погибает. У него проблемы в учебе, он страдает дислексией и, как правило, ему не хватает знаний.

Любовь к Древней Греции в романе достигает катастрофических размеров, поскольку герои во время бурного воссоздания дионисийской вакханалии случайно убивают фермера на его собственной земле, а позже убивают Банни из страха, что он может раскрыть их тайну. Однако становится очевидным, что эта готовность идти на такие крайности и желание потерять контроль и соединиться с первобытными инстинктами проистекают не только из страсти к своей области обучения, но, скорее, из чувства вседозволенности, скуки и веры в собственное превосходство.

«ÜZLİKSİZ BİLİMLƏNDİRİW SISTEMASINDA ARALIQTAN OQÍTİWDİŇ INTEGRACIYASI»

atamasındaǵı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

В отличие от традиционных университетских или академических романов, охватывающих широкий круг тем, персонажи сеттинга «темной академии» каким-то образом связаны с миром искусства, будь то интерес к изучению гуманитарных наук или собственные творческие начинания. Искусство играет циклическую роль в жизни персонажей, утешая их страдания и одновременно вовлекая их обратно. В произведениях жанра «темной академии» присутствует пафос древнегреческих трагедий, а «Тайная история» деконструирует этот жанр в рамках постмодернизма. Роман даже заимствовал свое название из брошюры «Anecdota», служащей дополнением к восьмитомной «Истории войн» Прокопия Кесарийского.

Подводя итог, стоит отметить, что “темная академия” — это настолько новый термин, что еще недостаточно времени прошло для его полноценного осмысления в рамках литературоведения, но факт его наличия неоспорим. В сегодняшнем политическом ландшафте, где большое внимание уделяется представительству различных социальных групп, «темная академия» сталкивается с серьезной критикой за исключение людей по признаку расы, класса и элитарности. В результате весьма вероятно, что в будущем это явление претерпит трансформацию, приняв иную форму, чем его нынешняя привычная форма.

Список использованной литературы:

1. Тартт, Д. Тайная история / Д. Тартт / Пер. с англ. Д. Бородкина, Н. Ленцман. – М.: Иностранка, 2008. – 704 с.
2. Цыпылова, Я. Dark academia – эстетика студенчества [Электронный ресурс] / Я. Цыпылова // Кафедра журналистики и СО ЗабГУ, 2020. – Режим доступа: <http://zhurfac.ru/publications/mnenia/dark-academia---estetika-studenchestva-2020-12-02-121847/>
3. Bateman, K. Academia Lives – on TikTok [Electronic resource] / K. Bateman // The New York Times, 2020. – Mode of access: <https://www.nytimes.com/2020/06/30/style/dark-academia-tiktok.html>